

TÍTULO: ENTRE A DOCÊNCIA E A EXTENSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA MESTRANDA

DOI: 10.5281/zenodo.17842577

AUTORES: LARISSA CAMPOS RIBEIRO, ROBERTA CAVALCANTE MUNIZ LIRA

INTRODUÇÃO: O ESTÁGIO EM DOCÊNCIA É PARTE INTEGRANTE DA FORMAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, POSSIBILITANDO CONTATO DIRETO COM OS CONTEÚDOS ESTUDADOS E TAMBÉM COM OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA PRÓPRIA AÇÃO DOCENTE. **OBJETIVO:** RELATAR VIVÊNCIAS DE UMA MESTRANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) NO CAMPO DO ESTÁGIO DA DOCÊNCIA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA, REALIZADO POR UMA MESTRANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UFC EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CLÍNICAS COM ACADÊMICOS DE MEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2024. **RESULTADO:** DURANTE O ESTÁGIO A DOCÊNCIA DESENVOLVEMOS ATIVIDADES COM INTUITO DE APERFEIÇOAR HABILIDADES DOCENTES. NESSE CONTEXTO, NO PERÍODO RELATADO ACIMA FOI REALIZADO ATIVIDADES DE EXTENSÃO CONHECENDO OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, COM INTUITO DE IDENTIFICAR JUNTAMENTE COM OS ACADÊMICOS A ESTRUTURA E OS PROCESSOS DE TRABALHO. NESSA OCASIÃO FOI VISITADO O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO QUAL FOI APRESENTADO AOS ALUNOS TODO O FLUXO DA REGIÃO. EM OUTRO MOMENTO DO ESTÁGIO, FOI REALIZADO AS PRÁTICAS CLÍNICAS NA APS, ESSA PRÁTICA FOI REFERENTE A DISCIPLINA TEÓRICA DE INVESTIGAÇÃO E PROJETOS EM SAÚDE COLETIVA DO CURSO DE MEDICINA DA UFC. UM GRUPO DE ALUNOS FOI CONDUZIDO ATÉ UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA CONHECER OS COMPONENTES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, RECORDAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DO SUS, EXECUTAR VISITAS AO TERRITÓRIO COM INTUITO DE COLETAR INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE SITUAÇÃO. **CONCLUSÃO:** ESSA PRÁTICA INSERÇÃO PRECOCE AO ALUNO NO SERVIÇO POSSIBILITOU CONHECIMENTO E HABILIDADES EXTRA CLÍNICAS, CONSIDERANDO AS DEMANDAS BIOPSISSOCIAIS E PARA O MESTRANDO, A CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES NA ÁREA E A CONTRIBUIÇÃO NA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE.

PALAVRAS-CHAVE: DOCENTES, ENSINO SUPERIOR, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE